

Claudia Hofmann und Kurt Häfeli

Zweijährige Grundbildung mit Berufsattest: eine Chance für Jugendliche aus Sonderschulen oder -klassen?

Zusammenfassung

Die erhöhten Anforderungen der zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest für Jugendliche aus Sonderklassen oder -schulen wurden zu Beginn aus heilpädagogischer Sicht kritisch beobachtet. Die Ergebnisse zweier Längsschnittstudien der Hochschule für Heilpädagogik zeigen jedoch, dass Lernende aus Sonderklassen und -schulen mit ihrer Ausbildung vergleichbar zufrieden sind wie ihre Kolleginnen und Kollegen aus Regelklassen. Die berufliche Situation stellt sich ein Jahr nach Ausbildungsabschluss für junge Berufsleute aus Sonderklassen/-schulen etwas ungünstiger dar, stabilisiert sich jedoch in den folgenden zwei Jahren auf einem vergleichbaren Niveau. Für schwächere Jugendliche aus Sonderklassen oder -schulen sind zusätzliche Begleitung und Unterstützung sowohl beim Übergang als auch während und nach der Ausbildung essentiell.

Résumé

La mise en place pour les jeunes des classes spéciales d'exigences plus sévères concernant les formations initiales de deux ans sanctionnées par une attestation fédérale de formation pratique ont suscité certaines critiques de la part des spécialistes en pédagogie spécialisée. Or les résultats de deux études longitudinales menées par la Hochschule für Heilpädagogik montrent que les apprenants issus de classes spéciales ou d'établissements spécialisés présentent le même taux de satisfaction que leurs collègues issus de classes ordinaires. Un an après la fin de la formation, les perspectives professionnelles sont quant à elles moins favorables, une situation qui se rétablit néanmoins au cours des deux années qui suivent, pour atteindre finalement un taux de satisfaction similaire. Il est essentiel à cet égard que les jeunes, d'un niveau plus faible, qui proviennent de classes spéciales bénéficient d'un soutien et d'un suivi supplémentaire tant au moment de la transition que pendant et après leur formation.

Ausgangssituation und Fragestellungen der Forschungsprojekte

Vor knapp zehn Jahren (2004) trat das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft, welches mit der schrittweisen Einführung der zweijährigen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) insbesondere für die berufliche Bildung von leistungsschwächeren Jugendlichen Neuerungen brachte. Verbunden war damit die Hoffnung, dass sich dank der gesamtschweizerischen Standardisierung der Ausbildungsinhalte die Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen und Absolventinnen und die Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen verbessern würden. Lernende mit (schulischen) Schwierigkeiten, deren Ausbildungserfolg gefähr-

det ist, sollten zudem während der Ausbildungszeit durch eine Fachkundige individuelle Begleitung (FIB) unterstützt werden.

Die Grundbildungen mit EBA haben sich inzwischen zu einem bedeutsamen Ausbildungsgefäss entwickelt: Aktuell sind 45 Verordnungen für zweijährige berufliche Grundbildungen in Kraft (Stand August 2013). Rund 4500 junge Berufsleute haben 2012 gemäss Bundesamt für Statistik ihren Attestabschluss erhalten (entspricht 6.2% der Gesamtzahl beruflicher Abschlüsse), 6500 Lernende sind neu in die Ausbildung gestartet. Von Beginn an wurde die Einführung der EBA-Grundbildung aber v. a. auch von heilpädagogischer Seite her kritisch beobachtet, da man von erhöhten Ausbil-

dungsanforderungen ausging und befürchtete, gewisse schwächere Lernende könnten im neuen Ausbildungsgefäss scheitern. Vor diesem Hintergrund initiierte die Hochschule für Heilpädagogik Zürich zwei Längsschnittstudien in vier Branchen – Detailhandel/Gastronomie (2005–2012), Hauswirtschaft/Schreinerei (2009–2013) –, in denen folgende Fragen untersucht wurden:

- Welche Voraussetzungen bringen die Jugendlichen in die Ausbildung mit?
- Wie erleben und bewerten sie die Ausbildungssituation?
- Wie gestaltet sich die weitere berufliche Laufbahn nach Ausbildungsabschluss?
- Welche Faktoren beeinflussen die berufliche Situation der Absolventinnen und Absolventen nach Ausbildungsabschluss?

Die folgende Ergebnispräsentation fokussiert den Einfluss der schulischen Herkunft: Welche Unterschiede zeigen sich zwischen ehemaligen Lernenden der Sonderklasse/schule im Vergleich zu Jugendlichen, die vor Ausbildungsbeginn eine Regelschule besucht haben, in Bezug auf die Bewertung der Ausbildungssituation und die berufliche Integration nach Ausbildungsabschluss?

Bisherige Forschungsergebnisse präsentieren ein eher ungünstigeres Bild für Jugendliche aus einem Schultyp mit niedrigeren Anforderungen: Sie bleiben häufiger ohne Ausbildungsabschluss (z. B. Keller & Moser, 2013), beurteilen ihre Ausbildungssituation kritischer (Eckhart, Blanc & Sahli, 2010) und auch die weitere berufliche Laufbahn verläuft problematischer (Bertschy, Böni & Meyer, 2007; Gaupp, Geier & Hupka-Brunner, 2012). Es stellt sich im Folgenden die Frage, ob sich diese Ergebnisse auf Jugendliche in den vier untersuchten EBA-Ausbildungsbranchen übertragen lassen. Immerhin lässt sich in diesem Fall gegenläu-

fig argumentieren, dass ein immer breiteres Angebot von EBA-Ausbildungsplätzen und die zusätzliche Unterstützung während der Ausbildung die Chancen auch dieser Jugendlichen auf einen erfolgreichen Abschluss erhöhen. Ausserdem sollte ihnen aufgrund des gesamtschweizerisch klar definierten Attestabschlusses auch auf dem Arbeitsmarkt ein Vorteil entstehen, da künftige Arbeitgeber wissen, von welchem Wissen und welchen Kompetenzen sie bei diesen Jugendlichen ausgehen können.

Methodisches Vorgehen und Stichprobe

Die Erstbefragungen der letzten Anlehrlinge (2006, N = 183) bzw. der ersten EBA-Lernenden (2007, N = 319) in den Branchen Gastronomie und Detailhandel fanden kurz vor Ende ihrer Ausbildung statt. Der Fragebogen (in Anlehnung an TREE, vgl. www.tree-ch.ch) umfasste Fragen zur schulischen und familiären Herkunft, zur Einschätzung der Ausbildungssituation und zu beruflichen Perspektiven. Die Erstbefragungen in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft fanden zwei Jahre später statt (2009, N = 206). Ergänzend dazu wurden die Einschätzungen von Lehrpersonen und betrieblichen Berufsbildenden erhoben (Hofmann & Häfe-

Die Grundbildungen mit EBA haben sich inzwischen zu einem bedeutsamen Ausbildungsgefäss entwickelt.

li, 2010; Hofmann & Kammermann, 2009; Kammermann et al., 2009). Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss konnten zwei Drittel der ehemaligen 525 EBA-Lernenden wieder erreicht und telefonisch interviewt werden (N = 352). Zu diesem Zeitpunkt interessierte die Frage, wie der berufliche Einstieg ge-

lungen war und wie sich die aktuelle berufliche Situation präsentierte. Gleichzeitig fand eine Befragung der arbeitgebenden Betriebe statt. Eine weitere telefonische Befragung mit analogen Fragestellungen und Themen wurde rund 2.5–3 Jahre nach Ausbildungsabschluss durchgeführt (N = 268).

Das Durchschnittsalter der Befragten betrug zum ersten Befragungszeitpunkt 19.7 Jahre, knapp zwei Drittel sind weiblich. Der Anteil der Lernenden aus Sonderklassen bzw. -schulen ist je nach Branche sehr unterschiedlich: Im Detailhandel ist er mit 8.2% am tiefsten, gefolgt von der Gastronomie (20.2%) und der Schreinerei (21.4%). Den höchsten Anteil von Lernenden aus Sonderklassen/-schulen finden wir in der Hauswirtschaft mit 51%. Für die beiden Branchen Gastronomie und Detailhandel zeigten frühere Analysen zudem, dass im Vergleich mit der Anlehre deutlich weniger Jugendliche aus Sonderklassen/-schulen in den EBA-Klassen vertreten sind (Hofmann & Kammermann, 2009).

Die folgenden Ergebnisse basieren auf den Angaben von 525 EBA-Lernenden (ohne Einbezug der Anlehrlinge), d. h. 185 an-

gehenden Detailhandelsassistenten/-innen (35.2%), 134 Küchen- bzw. Restaurations- bzw. Hotelangestellten (25.5%), 106 Hauswirtschaftspraktiker/-innen (20.2%) und 100 Schreinerpraktiker/-innen (19.0%).

Ausbildungssituation im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule: Belastung und Zufriedenheit

Die meisten Lernenden (85%) haben ihre Ausbildung in einem Lehrbetrieb im ersten Arbeitsmarkt absolviert, 15% somit in einem geschützten Rahmen. Vor allem in der Hauswirtschaft ist der Anteil der Lernenden im geschützten Umfeld mit 37% relativ hoch (gegenüber 1–21% in den anderen Branchen). Hier zeigt sich auch ein Zusammenhang mit der schulischen Herkunft: 89% der ehemaligen Lernenden der Regelklasse absolvierten ihre Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt gegenüber 66% in der Gruppe der Lernenden aus Sonderklassen bzw. -schulen.

Die Lernenden bewerteten gegen Ende ihrer Ausbildungszeit verschiedene Ausbildungsaspekte im Rückblick. Abbildung 1 zeigt die diesbezüglichen Einschätzungen differenziert nach schulischer Herkunft:

Abbildung 1:
Bewertung der
Situation im Lehr-
betrieb und in
der Berufsfach-
schule nach schuli-
scher Herkunft
(N = 525), * = auf
dem 5%-Niveau
sign. Unterschied,
** auf dem
1%-Niveau sign.
Unterschied

Sowohl Lernende aus Sonderschulen / -klassen wie auch Lernende aus Regelklassen beurteilen die Ausbildung im Rückblick ähnlich positiv. Lernende, die ehemals Sonderschulen / -schulen besuchten, empfanden das Klima in der Berufsfachschule sogar als noch etwas angenehmer, den Unterricht als vielseitiger und fühlten sich auch nicht mehr belastet. Auch insgesamt sind sie mit der Ausbildung zufriedener und fühlen sich stärker mit ihrem erlernten Beruf verbunden.

Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob diese positive Sicht auch damit zusammenhängt, dass die zusätzliche Unterstützung (die «Fachkundige individuelle Begleitung») greift. Die Lernenden wurden gefragt, ob sie von dieser Möglichkeit überhaupt Kenntnis hatten. Nur rund ein Drittel bejahte dies, unabhängig von der Branche und der schulischen Herkunft. Von diesen Personen haben etwas mehr als die Hälfte (54 %) eine FiB in Anspruch genom-

men. Bei den Lernenden der Sonderklasse/-schule sind es mit 75 % anteilmässig signifikant mehr (gegenüber den Lernenden der Regelklasse mit 48 %). Die Stellungnahmen der Lehrpersonen fallen dennoch kritisch aus: Je nach Branche sind 40 % (Schreineri) bis 61 % (Detailhandel) der Meinung, dass Leistungsschwächere trotz individueller Begleitung Mühe haben, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Betriebliche Berufsbildende sind in diesem Punkt jedoch optimistischer.

Berufliche Situation nach Ausbildungsabschluss

Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss sind mehr als vier Fünftel der ehemaligen EBA-Lernenden in irgendeiner Form beruflich integriert, zwei Jahre später sind es bereits mehr als 85 %. Mehrheitlich arbeiten die jungen Berufsleute in ihrem erlernten Beruf. Abbildung 2 zeigt die berufliche Situation differenziert nach schulischer Herkunft:

Abbildung 2: Berufliche Situation ein Jahr (N = 352) und rund drei Jahre (N = 268) nach Ausbildungsabschluss nach schulischer Herkunft

Zum ersten Nachbefragungszeitpunkt präsentiert sich die Situation der jungen Erwachsenen aus Sonderklassen oder -schu-

len etwas ungünstiger: Doppelt so viele sind ohne Erwerbsarbeit (26 %) und mit 15 % nehmen deutlich weniger eine EFZ-

Ausbildung in Angriff (im Vergleich zu 25 % bei den Lernenden der Regelklasse). Bei der Gruppe aus Regelklassen haben mehr als drei Viertel eine Festanstellung, bei jenen aus Sonderklassen oder -schulen sind es rund zwei Drittel. Ehemalige Lernende der Regelklasse verdienen mit durchschnittlich Fr. 3698 (brutto, bei einer Vollzeitanstellung, Median = Fr. 3617¹) mehr als Lernende der Sonderklasse und -schule mit rund Fr. 3066 (Median = Fr. 3478). Das Arbeitspensum unterscheidet sich dagegen nicht: In beiden Gruppen arbeiten rund drei Viertel Vollzeit.

Knapp drei Jahre nach Ausbildungsabschluss hat sich die berufliche Situation vor allem für die jungen Erwachsenen aus Sonderklassen oder -schulen stabilisiert, d. h. der Anteil von Personen ohne Erwerbstätig-

Von Beginn an wurde die Einführung der EBA-Grundbildung aber v. a. auch von heilpädagogischer Seite her kritisch beobachtet.

keit ist in dieser Gruppe deutlich zurückgegangen und mehr als 90 % sind inzwischen festangestellt (vergleichbar mit den Lernenden der Regelklasse). Es fällt jedoch auf, dass ein recht hoher Anteil (ein Viertel) der Befragten aus Sonderklassen oder -schulen bereits nicht mehr im Beruf arbeitet. Nach wie vor verdienen sie auch etwas weniger als ihre Ausbildungskolleginnen und -kolle-

¹ Der Median eignet sich hier als zusätzliches Vergleichsmass, weil er weniger sensibel auf Extremwerte reagiert, wie z. B. ein sehr tiefes Einkommen im ersten Arbeitsmarkt, wenn zusätzlich eine Rente bezogen wird. Deshalb liegt der Medianwert bei den ehemaligen Lernenden der Sonderklasse/-schule deutlich höher als der Durchschnittswert.

gen aus Regelklassen (durchschnittlich Fr. 3476/Median = Fr. 3619 gegenüber Fr. 3915, Median = Fr. 3917).

Im Weiteren stellt sich die Frage, wie es um die subjektive Einschätzung der beruflichen Situation steht: Insgesamt ist die (berufliche) Zufriedenheit zu beiden Nachbefragungszeitpunkten hoch (Mittelwert 5.2 bzw. 5.1 auf einer Skala von 1–7). Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss sind ehemalige Lernende der Regelklasse etwas zufriedener als jene aus Sonderklassen oder -schulen. Dieser Unterschied besteht allerdings nicht in der Teilgruppe derjenigen, die zu diesem Zeitpunkt arbeiten oder in Ausbildung sind, und hat demzufolge vermutlich damit zu tun, dass mehr junge Erwachsene aus Sonderklassen oder -schulen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Rund drei Jahre nach Ausbildungsabschluss hat die Zufriedenheit in dieser Gruppe zugenommen und ist zu diesem Zeitpunkt signifikant höher als bei denjenigen aus Regelklassen.

Weiterführende Analysen (logistische und lineare Regressionen) geben interessante Hinweise darauf, welche weiteren Faktoren die berufliche Situation beeinflussen. Das Risiko, arbeitslos zu werden, wird neben der schulischen Herkunft von der psychischen Gesundheit («Depressivität»), von der Beurteilung der Lehrbetriebssituation («Vielseitigkeit» der Arbeit) und von Werthaltungen in Bezug auf die Arbeit beeinflusst (extrinsische Arbeitswerte reduzieren das Risiko). Für die Chancen, eine berufliche Weiterbildung in Angriff zu nehmen, spielen neben der schulischen Herkunft zusätzlich die selbsteingeschätzten schulischen Leistungen und die schulische Belastung während der Ausbildungszeit eine Rolle. Letztere hat auch einen negativen Einfluss auf die spätere Arbeitszufriedenheit. Interessanter-

weise wirkt es sich ebenfalls negativ aus, wenn man beim Ausbildungsabschluss «intrinsische» Arbeitswerte (z. B. sinnvolle Arbeit) als wichtig erachtete.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Einführung der zweijährigen Grundbildungen mit Berufsattest startete mit dem Anspruch, die Lernenden mit besseren Chancen in den Arbeitsmarkt zu entlassen, was aus Sicht der beteiligten Berufsbildenden in den meisten Branchen zu erhöhten Anforderungen in den Ausbildungen führte. Gleichzeitig bleibt das bildungspolitische Ziel, bis ins Jahr 2015 95 % der Jugendlichen einen Berufsabschluss zu ermöglichen, prioritär und damit die Notwendigkeit erhalten, die Schwächsten in der Berufsbildung nicht aus den Augen zu verlieren. Nach rund zehn Jahren Erfahrungen mit dem neuen Ausbildungsgefäss stellt sich die Frage, inwieweit diese Gratwanderung gelungen ist:

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse ein günstiges Bild der EBA-Grundbildungen aus Sicht der befragten Lernenden: Sie sind überwiegend zufrieden mit ihrer Ausbildungssituation und fühlen sich nicht übermässig belastet. Dies gilt insbesondere auch für ehemalige Lernende aus Sonderklassen und -schulen. Erfreulich ist dies v. a. auch deshalb, weil man gerade für den schulischen Teil befürchtet hatte, dass die Anforderungen für diese Jugendlichen zu hoch sein könnten.

Einige Einschränkungen müssen jedoch an dieser Stelle gemacht werden: Zum einen zeigt der Vergleich mit der ehemaligen Anlehre (Gastronomie und Detailhandel), dass sich die Zusammensetzung der Lernenden bei den schulischen Voraussetzungen vor Ausbildungsbeginn stark verändert hat. Es

ist deshalb zu vermuten, dass der Einstieg für Lernende der Sonderklassen und -schulen trotz des grösseren Ausbildungsangebots schwieriger geworden ist. Mehr als zwei Drittel absolvieren denn auch gemäss unse-

Bisherige Forschungsergebnisse präsentieren ein eher ungünstigeres Bild für Jugendliche aus einem Schultyp mit niedrigeren Anforderungen.

rer Analysen eine oder mehrere Zwischenlösungen (im Vergleich dazu schaffen je nach Kanton 83–98 % den direkten Übertritt in eine Berufsausbildung (vgl. Keller & Moser, 2013). Unterschiede nach schulischer Herkunft lassen sich bei dieser Frage allerdings nicht feststellen. In den kritischen Rückmeldungen der Lehrpersonen zu den Unterstützungsmöglichkeiten Schwächerer spiegelt sich eine weitere Realität: Die Lehrpersonen beziehen sich damit auch auf Lernende, die in der EBA-Ausbildung gescheitert sind, in unserer Studie aber nicht mitberücksichtigt wurden. Die Quote der Lehrvertragsauflösungen liegt bei den EBA-Ausbildungen mit durchschnittlich 16 % rund doppelt so hoch wie bei den drei- bis vierjährigen Grundbildungen mit EFZ-Abschluss mit rund 7 % (Moser, 2012). Diese Zahlen sind ein Hinweis

Den höchsten Anteil von Lernenden aus Sonderklassen/-schulen finden wir in der Hauswirtschaft mit 51 %.

auf den nach wie vor bestehenden Handlungsbedarf bei der individuellen Begleitung. Wie unsere Studie zeigt, ist das Angebot in manchen Kantonen noch zu wenig etabliert und bei den Lernenden ungenügend bekannt.

Ein wichtiges Argument für die Einführung der EBA-Ausbildung war die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit. Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein Jahr nach Ausbildungsschluss mehr als vier Fünftel beruflich integriert sind, knapp zwei Jahre später sind

Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss sind mehr als vier Fünftel der ehemaligen EBA-Lernenden in irgendeiner Form beruflich integriert, zwei Jahre später sind es bereits mehr als 85 %.

es bereits mehr als 85 %. Verglichen mit der Integrationsquote nach der Anlehre ist dies eine Verbesserung zumindest für die beiden untersuchten Branchen Detailhandel und Gastronomie. Ausserdem nehmen mehr Jugendliche eine EFZ-Ausbildung in Angriff (vgl. Kammermann et. al., 2009).

Neben dieser Gesamteinschätzung interessierte die Frage, ob der standardisierte Abschluss dazu führt, dass die schulische Herkunft beim Eintritt in den Arbeitsmarkt keine so bedeutsame Rolle mehr spielt. In der Einstiegsphase stehen die ehemaligen Lernenden der Sonderklasse/-schule beruflich zwar noch etwas schlechter da, drei Jahre später hat sich die Situation der beiden

Sowohl Lernende aus Sonderschulen/-klassen wie auch Lernende aus Regelklassen beurteilen die Ausbildung im Rückblick ähnlich positiv.

Gruppen jedoch angeglichen und die (berufliche) Zufriedenheit der Lernenden aus Sonderklassen oder -schulen ist sogar etwas höher. Dies hebt sich positiv von anderen Forschungsergebnissen ab (Keller & Moser, 2013), die zeigen, dass der Besuch von Son-

der- oder Kleinklassen eher einen negativen Einfluss auf die spätere Lebenszufriedenheit hat. Für die Zufriedenheit mit der Bildungslaufbahn erwies es sich in der erwähnten Studie v. a. als ausschlaggebend, ob überhaupt ein Ausbildungsabschluss vorliegt. Abweichungen von der Norm (sei es ohne Ausbildung oder arbeitslos zu sein) scheinen für die betroffenen Jugendlichen grundsätzlich eine Belastung zu sein. Ein Hinweis darauf sind auch die markant tieferen Zufriedenheitswerte von nicht beruflich integrierten Jugendlichen in unserer Studie.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die EBA-Grundbildung v. a. für schulisch stärkere Lernende aus Sonderklassen oder -schulen eine Chance darstellt, insbesondere im Hinblick auf die spätere berufliche Integration. Denkbar wäre, dass einige mehr in dieser Gruppe noch eine EFZ-Ausbildung absolvieren könnten, wenn die FiB zeitlich ausgeweitet werden und bei diesem Übergang unterstützend wirken könnte. Für Jugendliche, die die Hürde EBA nicht schaffen, braucht es auf der anderen Seite Alternativen mit guten Anschlussoptionen, wie die Praktische Ausbildung INSOS.

Es wird weiter interessant sein zu beobachten, wie sich neue integrative Schulmodelle auf die weitere berufliche Laufbahn auswirken. Erste Hinweise dazu liefert die erwähnte Studie von Keller und Moser (2013): Jugendliche, die in einem integrativen Setting unterrichtet wurden (im Vergleich zu einem separativen Setting), schaffen zumindest eher einen direkten Übertritt in die Ausbildung (Keller & Moser, 2013). Wie (erfolgreich) sich ihre weitere berufliche Laufbahn gestaltet, hängt nicht zuletzt davon ab, ob und wie der integrative Grundgedanke auch in der Berufsbildung etabliert und verankert werden kann.

Literatur

- Bertschy, K., Böni, E. & Meyer, T. (2007). *An der zweiten Schwelle: Junge Menschen im Übergang zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt. Ergebnisübersicht des Jugendlängsschnitts TREE, Update 2007*. Bern: TREE.
- Eckhart, M., Blanc, P. & Sahli, C. (2010). Ausbildungssituationen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 13–20.
- Gaupp, N., Geier, B. & Hupka-Brunner, S. (2012). Chancen bildungsbenachteiligter junger Erwachsener in der Schweiz und in Deutschland: Die (Nicht-)Bewältigung der zweiten Schwelle. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 3, 299–318.
- Hofmann, C. & Häfeli, K. (2010). *Die Ausbildungssituation von Lernenden in einer Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft: Zwischenbericht zur Erstbefragung der Lernenden am Ende der Ausbildung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hofmann, C. & Kammermann, M. (2009). Die zweijährige berufliche Grundbildung – ein Erfolgsmodell? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 6, 27–34.
- Kammermann, M. et al. (2009). *Integriert in den Arbeitsmarkt? Personen mit Berufsattest im Detailhandel und im Gastgewerbe ein Jahr nach Ausbildungsabschluss*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Keller, F. & Moser, U. (2013). *Schullaufbahnen und Bildungserfolg. Auswirkungen von Schullaufbahnen und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zürich: Rüegger.
- Moser, C. (2012). *Einflussfaktoren zur Verminderung von Lehrvertragsauflösungen in der Grundbildung mit Berufsattest aus Sicht von Berufsbildungsinspektorinnen und Berufsinspektoren*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Lic. phil. Claudia Hofmann
claudia.hofmann@hfh.ch

Prof. Dr. Kurt Häfeli
kurt.haefeli@hfh.ch

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik (HfH)
Postfach 5850
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich